

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO

Adriana Freire de Oliveira

Formação: Arquiteta formada pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e doutoranda na UPC (Universidade Politécnic da Catalunya).

Filiação: José Tácito de Oliveira e Maria das Graças Freire de Oliveira.

Endereço: 18, rue Paul Bert
69003
Lyon
France

Tel.: (33) 04.78.71.72.29

E-mail: adriana_freire@hotmail.com

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO

Resumo:

Este trabalho pretende resgatar o conjunto do Instituto de Educação de Pernambuco, 1º lugar em concurso público organizado pelo IAB/PE, projetado e construído entre 1956 e 1958, para a cidade de Recife, pelos arquitetos Marcos Domingues e Carlos Correia Lima, recém formados pela Escola de Belas Artes de Recife (1949-1954).

Este conjunto se caracteriza por soluções construtivas que buscam adaptar o vocabulário da arquitetura moderna à realidade climática local, incorporando preocupações de economia, funcionalidade e, principalmente, um novo padrão estético.

O trabalho consiste numa análise do processo projetual e construtivo do conjunto. Deste modo, identificaremos influências de arquitetos como Niemeyer, quanto à plástica geral dos edifícios sobre pilotis e à composição das fachadas, e, também, do arquiteto Richard Neutra, quanto à composição formal do conjunto, favorecendo os espaços de aula e recreação através de soluções de iluminação e ventilação naturais e integração entre espaço interior e exterior.

A concepção do projeto através de critérios visuais reflete a idéia de forma como relação. Essa relação formal será identificada em todos os tipos de análises que serão realizadas quanto ao processo projetual:

- Implantação (relação entre espaços construídos e não construídos);
- Modulação estrutural (relação entre estrutura e distribuição do programa);
- Plantas (relação entre ordem e equilíbrio visual);
- Volumetria (relação entre os volumes a partir de distintos pontos de vista);
- Análise funcional (relação entre forma e função);

E, por último, a análise construtiva, sendo explicados, através de detalhes redesenhados, a estrutura, os fechamentos (janelas pivotantes, persianas, brises horizontais e verticais) e os revestimentos.

Dispondo somente de documentação parcial como fonte de pesquisa, o trabalho pretende reconstituir o conjunto do IEP através de desenhos e fotografias e nos ajudará a reconhecer a importância deste conjunto na história da consolidação da arquitetura moderna no Recife.

Abstract:

This work intends to revisit the architectural design of the Institute of Education of Pernambuco, located in the city of Recife. Designed and constructed between the years of 1956 and 1958, the project was awarded first place in a competition sponsored by the Institute of Architects of Brazil. The winners, the architects Marcos Domingues and Carlos Correia Lima, were then recent graduates from the School of Fine Arts of Recife (1949-1954).

The group of edifications is characterized by constructive solutions that attempt to adapt the language of modern architecture to the local climate, including economical concerns, functionality and, especially, the search for a new aesthetic form.

This analysis will focus on the processes utilized in the design development of the design and construction of the architectonic group. In this way, we will identify the influence of architects such as Niemeyer, on the general plastic of the edifications with exposed columns and on the composition of facades, and of Richard Neutra, on the formal composition of the group, favoring the use of natural illumination and ventilation for classrooms and leisure spaces, and the integration of internal and external spaces.

Formal relations will be identified in all types of analysis to be performed during the design process:

- Deployment (relationship between constructed and non-constructed spaces);
- Modular (relationship between structure and distribution of the program);
- Volumes (relationship among volumes from different points-of-view);
- Floor plans (relationship between order and visual equilibrium);
- Functional (relationship between form and function);

Finally, the constructive analysis, being explained through the redrawn of details: the structure, the closings and finishings.

Using the limited documentation available, the work will reconstitute the IEP through drawings and photos in an attempt to demonstrate the significance of this architectonic group on the consolidation of the modern Recife architecture.

Palabras-chave: Instituto Educação Pernambuco.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO

1. O Concurso

Em 1956, o governador de Pernambuco nomeou uma comissão, constituída por um engenheiro e quatro professores, para projetar o novo Instituto de Educação. Não exigia dos concorrentes a apresentação de análises indispensáveis para a solução do problema, não especificava exigências do júri de modo a permitir a realização da obra de acordo com princípios atuais do modernismo, não dava garantias ao vencedor a respeito do desenvolvimento do projeto, não falava em remuneração, especificava somente que o projeto do IEP seria objeto de decisões posteriores tomadas pela comissão.

Esta situação motivou severas críticas feitas pelo departamento local do Instituto de Arquitetos do Brasil, esclarecendo primeiro a necessidade de um arquiteto na equipe e, segundo, a necessidade de um concurso público para a elaboração do projeto.

“Nós, do Instituto de Arquitetos do Brasil, seguindo a linha traçada para todo o país, julgamos que só através de um Concurso de Arquitetura, como vem sendo feito ultimamente, quando se trata de obras públicas, poderíamos resolver de maneira satisfatória um problema dessa natureza, pois, como declara o próprio Regulamento para Concurso de Arquitetura organizado pelo IAB e aprovado em Assembléia Geral de 14/07/52, o concurso é um dos melhores processos para se obter uma boa solução de um problema arquitetônico.”¹

O concurso foi amplamente discutido através dos textos que o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento de Pernambuco, mantinha no jornal Folha da Manhã, e depois no Jornal do Commercio.

Posteriormente, o sociólogo Gilberto Freyre sugeriu o convite de um “arquiteto de primeira ordem” para projetar o novo IEP, “um Oscar Niemeyer ou Lúcio Costa, ou os irmãos Roberto”.

Mais uma vez, o IAB se manifestou. Primeiro, em acordo com o sociólogo no que se refere à presença de um arquiteto para o planejamento do conjunto e, segundo, em desacordo pelo convite sugerido.

“Concordamos que esses são alguns de nossos arquitetos de primeira ordem, mas julgamos que, tendo sido destacados nomes, involuntariamente foram excluídos outros de arquitetos também de primeira ordem”²

Dá-se início à organização e abertura de um concurso de grande importância para o Estado de Pernambuco.

¹ Jornal Folha da Manhã 04/03/1956.

² Jornal Folha da Manhã 04/03/1956.

Finalmente, a Companhia Urbanizadora da cidade do Recife realizou as modificações indispensáveis no edital para o concurso, que teve o seu fim em fevereiro de 1957. Faziam parte do júri os urbanistas Maxwell Fry e Jorge Asher, ao lado de Oscar Niemeyer, como representante da Companhia Urbanizadora.

O projeto vencedor, dos arquitetos Marcos Domingues e Carlos Correia Lima, propunha um conjunto composto por quatro edifícios, cada um deles destinado a um nível de educação. O jardim de infância, num edifício térreo. As outras edificações (a escola primária, a escola secundária e a escola de formação de professores) foram organizadas em blocos sobre pilotis, de dois pavimentos, articulados por rampas. O quinto volume (um auditório para 1500 pessoas) nunca foi construído.

Figura 01: foto da maquete. Fonte: arquivo pessoal do arquiteto Marcos Domingues.

2. Repercussão do projeto

A revista *Ingenieria-Arquitectura*, nº 71, 1957, publicada no Panamá, apresentou na capa principal uma fotografia da maquete do IEP. Com o intuito de parabenizar os arquitetos vencedores e justificar o projeto elegido, a revista destacava as seguintes características do conjunto:

1. Perfeita integração com o terreno;
2. Aproveitamento máximo da vegetação existente;
3. Excelente orientação para as salas de aula;
4. Máximo de pavimentos sobre pilotis;
5. Fácil acesso para os alunos e o público;
6. Integração racional entre as diversas unidades do conjunto;
7. Equilíbrio de massa e volume;
8. Unidade arquitetônica;
9. Boa visibilidade a partir das distintas zonas do parque;

10. Simplicidade estrutural e construtiva;

11. Econômico.

Estas particularidades do projeto serão analisadas de acordo com o desenvolvimento da pesquisa.

3. Análise formal

3.1. Influências estilísticas

Uma importante influência para estes jovens profissionais foi a atuação de Niemeyer, principal representante da arquitetura moderna brasileira, que tinha seus princípios associados a sua formação acadêmica, recebendo as influências do pensamento corbuseano. Podemos afirmar que Niemeyer desenvolveu as invenções plásticas primitivas de Le Corbusier. A pesquisa, agora, baseia-se num elemento fundamental da arquitetura moderna: o pilotis.

Desde a década de 20, Le Corbusier tinha transformado o pilotis em estrutura independente, liberando a planta e as fachadas. Utilizava o pilotis para liberar o solo, mas, no entanto, ainda não tinha separado as duas questões e continuava utilizando o concreto armado em função do esquema tradicional de pilares e vigas; o pilar saía do solo, prolongava-se até o teto, qualquer que fosse o número de pavimentos, e sustentava lajes homogêneas (sistema dominó).

As tentativas, nesse período, no Brasil, eram de reduzir a seção dos suportes, ocupando a menor superfície possível no térreo. Exemplo disso é o MES (Ministério de Educação e Saúde), projeto da equipe de Lúcio Costa (1936-1943).

Le Corbusier, no entanto, pressentiu, desde o projeto do pavilhão suíço na “Cité Universitaire” em Paris (1930-1932), que a relação pilotis-estrutura nos pavimentos não era obrigatória e que a diferença entre os dois sistemas poderia permitir ao pilotis um novo tratamento plástico.

Foi somente em Marseille, na “Cité radieuse” (1947-1952), que ele aplicou o princípio em grande escala. Duas fileiras de pilares, ligeiramente inclinados para dentro, e que abriam para o alto. Era uma revolução estética que transformava o papel passivo, até então, do pilotis.

Niemeyer, no entanto, tinha como objetivo não separar materialmente a estrutura do pilotis da estrutura dos demais pavimentos. Assim, começou a utilizar os pilares em forma de “V”, que têm como vantagem canalizar para o solo o empuxo vertical de duas colunas dos pavimentos superiores.

Esses pilares só tomaram forma com o projeto do Palácio da Agricultura, destinado a fazer parte do vasto conjunto que a cidade de São Paulo tinha decidido erguer no bairro do Ibirapuera (1951-1955). Outros exemplos são: o Hospital Sul-América, no Rio de Janeiro (projetado em 1952, a

construção de fato incompleta, continuou até 1959) e um edifício de apartamentos, em Berlim, no bairro de Hansa (1955).

O pilar em “V” foi adotado por outros arquitetos e imediatamente se tornou motivo comum da arquitetura brasileira.

Em Recife, podemos citar alguns exemplos desse tipo de estrutura. O edifício União (projetado em 1955, no bairro da Boa Vista, arquiteto: Acácio Gil Borsoi), o Clube Líbano Brasileiro (projetado em 1956, no bairro do Pina, arquiteto: Dilson Mota Neves) e o projeto do IEP (projetado em 1956, no bairro da Boa Vista, arquitetos: Carlos Falcão e Marcos Domingues).

Analisando, agora, o edifício do IEP identificamos que, ao eleger esse tipo de estrutura, foram solucionadas todas as plantas do edifício. Não se tratava somente de uma solução plástica, mas também, funcional.

Todo o problema estava na transição entre pilotis e colunas dos andares superiores. Essas não podiam estar muito afastadas umas das outras, pois era preciso escondê-las nas paredes a fim de evitar que ocupassem muito espaço no meio dos ambientes relativamente pequenos, exigidos pelo programa dos edifícios. Por essa razão, foram utilizados os pilares em “V”. Essa solução eliminava a multiplicidade dos pilares no térreo e resolvia todos os espaços de apoio (arquivos, banheiros, circulação vertical e horizontal) nas plantas superiores.

Figura 02 : modulação estrutural. Fonte: desenho da autora.

Esses pilares devem seu valor estético às suas proporções exatas e ao contraste dinâmico que oferecem com o aspecto estático do paralelepípedo retangular puro que eles sustentam. O efeito de se tornarem mais finos à medida que se aproximam da massa suportada, reforça ainda mais a impressão de equilíbrio e leveza.

Figura 03: pilotis do IEP. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

Figura 04: pilotis do IEP. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

A pesquisa, agora, analisa os fechamentos. Influência dos arquitetos do Rio de Janeiro, que estudaram na ENBA. Selecionamos os projetos:

- ABI, de Marcelo e Milton Roberto, 1936 ;³
- Obra do Berço, Oscar Niemeyer, 1937 ;⁴
- Conjunto residencial Parque Guinle, Lúcio Costa, 1948-1954 ;⁵
- Hospital Sul-América, Oscar Niemeyer, 1952-1959.⁶

Todos eles publicados na revista “L’Architecture d’Aujourd’hui”, antes do projeto do IEP.

³ L’Architecture d’Aujourd’hui, 13-14, set.1947, pag. 60-61.

⁴ L’Architecture d’Aujourd’hui, 13-14, set.1947, pag. 44.

⁵ L’Architecture d’Aujourd’hui, 13-14, set.1947, pag. 90.

⁶ L’Architecture d’Aujourd’hui, 62, nov.1955, pag. 77-80.

O edifício da Associação Brasileira de Imprensa foi resultado de um concurso promovido em 1936, na cidade do Rio de Janeiro. Considerado o primeiro edifício modernista em grande escala, construído no Brasil, foi concebido antes da estada de Le Corbusier no Rio de Janeiro como consultor do edifício do Ministério de Educação e Saúde, portanto, sem nenhum contato direto com arquitetos estrangeiros.

Projetado num terreno de esquina, o edifício apresenta 10 pavimentos e foi concebido com estrutura em concreto armado. Propunha algumas soluções relativas ao conforto térmico da construção. Nas duas fachadas que dão para a rua, orientadas para norte e nordeste, as mais tocadas pelo sol, os arquitetos utilizaram brises verticais fixos em concreto, interrompidos somente pela marcação das lajes e da coluna na esquina do edifício, solução ao mesmo tempo funcional e estética.

No espaço interior, nos pavimentos tipos, recuaram as salas e criaram um corredor com paredes em vidro, abertas para a ventilação na parte superior, funcionando como uma espécie de colchão de ar.

A Obra do Berço foi o primeiro projeto construído de Oscar Niemeyer. O edifício, projetado em concreto armado, apresenta elementos fundamentais da arquitetura moderna: estrutura, planta e fachadas livres, pilotis e teto-jardim. A fachada nordeste foi tratada como um painel, protegida do sol por brises móveis verticais e molduradas por um friso ao seu redor.

Com o conjunto de edifícios: Nova Cintra, Bristol e Caledônia, o arquiteto Lúcio Costa recebeu o prêmio de melhor projeto para edifícios residenciais, na 1ª Bienal de Arquitetura em São Paulo, 1951.

Uma trama modular, correspondente a lajes e colunas, faz uma espécie de moldura nas fachadas longitudinais. A fachada leste recebeu um tratamento em vidro, e na fachada oeste foram aplicadas diversas formas de proteção solar, de acordo com a função de seus correspondentes espaços internos: brises verticais, combogós, tijolos vazados em vidro e treliças em madeira.

Esses painéis se integram à ortogonalidade rigorosa que resulta da estrutura dos edifícios, ressaltando sua função de simples fechamentos.

Essa solução impressionou o crítico americano Hitchcock Jr., quando fala de uma maneira de individualizar os espaços, contrário à massificação impessoal dos grandes projetos.

No Hospital Sul-América, mais uma vez percebemos a identidade de cada fachada. As estreitas fachadas laterais são cegas, singularizando os planos das enormes fachadas leste e oeste. A fachada leste recebeu um tratamento em vidro, privilegiada por sua orientação solar, aproveitando ao máximo a vista. A fachada oeste apresenta a marcação dos pavimentos e é protegida por grandes superfícies de combogós e brises verticais.

Observa-se na fachada poente do IEP, a forte influência dos arquitetos da ENBA, Rio de Janeiro. A mesma estética produzida pela utilização sistemática dos brises verticais, individualizando seus espaços interiores de acordo com os fechamentos.

Figura 05: fechamentos da fachada poente. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

Vale a pena ressaltar que Oscar Niemeyer fazia parte do júri para este concurso e que, talvez, tenha sido a mais importante influência para essa geração de arquitetos que acabava de sair da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal de Pernambuco.⁷

A influência do arquiteto Richard Neutra também está presente no projeto do IEP. De visita ao Brasil em 1945, o arquiteto publicou um livro reunindo os projetos para o programa de educação e saúde do governo de Porto Rico. Elaborados para o governo de Porto Rico, as soluções de projeto são orientadas, como afirma o título do livro, para países de clima quente.

“Esse livro representou uma importante referência para a elaboração de projetos de edificações públicas no Estado de Pernambuco e sobre tudo para as redes de ensino.”⁸

Nos projetos de escolas propostos por Neutra, percebe-se que o espaço da sala de aula, relativamente pequeno por motivos econômicos, aumenta com a integração dos espaços interior/exterior. Aberta e adequadamente orientada para o lado dos ventos, o espaço interior recebe a ventilação necessária. A porta que se abre horizontalmente, não só permite a livre comunicação entre o espaço interior e exterior, mas também aumenta a área de sombra,

⁷ Baseado em entrevista concedida pelos arquitetos Marcos Domingues e Carlos Correia Lima (jan. 2005).

⁸ LOUREIRO, Cláudia, AMORIM, Luiz. *Por uma arquitetura social: a influência de Richard Neutra em prédios escolares no Brasil*. São Paulo: Vitruvius, 2002. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq020/arq020_03.asp>. Acesso em 15 fev. 2005, 18:00.

funcionando como toldos, quando levantadas. Esses dois espaços, quando combinados, formam uma só unidade.

Figura 06: escola. Porto Rico. 1943.

Para Neutra, visibilidade, luminosidade e ventilação são características que participam no processo educativo e a arquitetura deve responder adequadamente a elas. A Escola Corona, na Califórnia, é um exemplo disso. As portas que conectam as salas de aula ao pátio são totalmente envidraçadas e de correr, não permitindo a abertura total, mas garantindo a integração desejada entre interior e exterior.

A experiência de Porto Rico ofereceu a oportunidade para a realização de outras experiências como a Kester Avenue Elementary School, de 1951, em Van Nuys, Califórnia. Esta escola é composta por vários blocos, destinados aos diversos níveis de escolaridade, unidos por passeios cobertos por lajes planas. As salas de aula podem ser ampliadas para o exterior por meio de marquises formadas pela continuação da laje da cobertura. Persianas horizontais fixas, de alumínio, garantem a proteção contra a forte insolação. As salas contínuas são separadas por depósitos para a guarda de material pedagógico utilizado nas atividades externas.

Destaca-se, na solução geral do conjunto do IEP, o cuidadoso tratamento com relação à captação de iluminação natural, criando espaços semelhantes aos propostos por Neutra, em seus projetos para edifícios escolares.

É no bloco destinado ao jardim de infância onde identificamos mais claramente a influência de Neutra. O edifício tem como foco central o playground. São quatro conjuntos de sala de aula, compostos, cada um, por um banheiro, um guarda-volume e um vestíbulo. As salas de aula se prolongam para o pátio exterior através de portas pivotantes que se abrem horizontalmente, tal como proposto por Neutra.

3.2. Implantação

O projeto está localizado num terreno definido pelas ruas: Mário Melo, Cruz Cabugá, João Lira e Saudade, no bairro da Boa Vista, Recife.

O terreno de forma retangular mede, aproximadamente, 307 m de frente e 120 m de lado.

- Terreno
- Parque Treze de Maio

Figura 07: mapa da cidade do Recife.

- Conjunto do IEP.
- Biblioteca Pública.
- Parque Treze de Maio.

Figura 08: implantação. Fonte: desenho da autora.

Os blocos A e C, correspondentes à Escola Secundária e à Escola Primária, respectivamente, foram organizados em edifícios sobre pilotis. O bloco B é um edifício térreo que abriga as atividades administrativas e espaços de uso comum (biblioteca, laboratórios), interconectando os blocos A. O bloco D corresponde ao Jardim de Infância e foi todo resolvido no térreo, apresentando como foco central o playground. Ao redor desse núcleo se organizam os espaços didáticos e administrativos.

O bloco E, construído no mesmo terreno, é a Biblioteca Pública Estadual, projeto de 1968, vencedor de concurso público, pelos arquitetos Maurício Castro e Reginaldo Esteves.

Uma das características mais marcantes do projeto de implantação do conjunto do IEP é o equilíbrio entre os espaços construídos e não construídos. Isso faz com que os edifícios adquiram unidade e interdependência, criando relações visuais de controle e domínio do espaço exterior. Essas relações formais ordenam e conferem organização espacial a todo o conjunto: IEP e Parque.

Originalmente, o conjunto não era cercado por muros, o que permitia uma melhor integração e leitura plástica dos edifícios, mas hoje, por razão de segurança, foram construídos muros que cercam todo o conjunto e subdividem o terreno, prejudicando todos os volumes e a visibilidade a partir do parque.

Figura 09: vista do conjunto a partir do Parque Treze de Maio. Fonte: desenho da autora.

A orientação solar foi um dos fatores determinantes para a implantação dos edifícios. A fachada oriente recebeu tratamento diferenciado da fachada poente. A implantação favorece a melhor orientação para as salas de aula, todas elas recebendo iluminação natural através de grandes planos de vidro, devidamente protegidos por brises horizontais. Esta fachada recebe os ventos predominantes da região (nordeste e sudeste). A fachada poente foi toda tratada com brises verticais e horizontais para proteger do intenso sol da tarde.

3.3. Modulação Estrutural

Os edifícios A e C possuem uma forma retangular de 85.50m x 10.46m, com planta e fachadas livres, ou seja, a estrutura é independente das paredes, permitindo flexibilidade espacial.

A modulação estrutural é feita segundo um ritmo “ab”, com módulos tipo “a”, que medem 4.50m x 7.54m; e módulos tipo “b”, que medem 4.50m x 2.92m de eixo a eixo do pilar. Essa modulação separava os espaços servidos (salas de aula) dos espaços servidores (arquivos, banheiros, circulação).

A solução modular permitiu uma limpeza espacial e uma transparência arquitetônica, características da modernidade.

O projeto faz da estrutura a justificativa dos espaços interiores, utilizando-se da modulação estrutural para a distribuição do programa. A estrutura torna-se a base dos elementos formais da composição.

Figura 10: modulação estrutural. Fonte: desenho da autora.

3.4. Plantas

O ponto de partida para solucionar as plantas é a sala de aula. Foram distribuídas 8 salas de aula em cada pavimento, medindo 5,8 x 8,85 m, cada uma. Privilegiada por sua orientação solar, a fachada oriente do edifício permite uma boa iluminação para as salas de aula.

No térreo, predomina um jogo de planos retos, definindo o espaço da cantina e permitindo que o resto da área seja destinado ao recreio dos alunos.

Na planta do 1º e 2º pavimentos, a solução se repete. Tanto as paredes externas, quanto as internas, coincidem com a posição dos pilares, possibilitando o máximo aproveitamento dos ambientes.

Quanto às soluções estruturais, as paredes são independentes da estrutura. Paredes e suportes representam funções diferentes. Diferentes quanto aos fins, tudo indica vida independente, sem falsa interpretação.

O acesso aos pavimentos superiores é feito através de rampas, estruturadas em concreto, respeitando a modulação geral do edifício. A rampa é um elemento fundamental na composição espacial. Localizada no centro do edifício, com uma inclinação de 10%, permite um fácil acesso a todos os ambientes.

Observa-se nas plantas os princípios da modernidade: ordem, equilíbrio e harmonia.

Figura 11: planta baixa. Fonte: desenho da autora.

- | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. salas de aula | 4. hall | 7. copa |
| 2. biblioteca | 5. banheiro alunos | 8. cantina |
| 3. depósito | 6. banheiro professores | 9. administração |

Figura 12: 1º e 2º pavimentos. Fonte: desenho da autora.

3.5. Volumetria

Agora vamos analisar o equilíbrio de massa e volume em relação ao terreno. Dissociando a imagem através da forma e da cor, chegaremos à integração plástica do objeto. Essa forma é a soma integral das figuras que o olho pode apreender ao analisar à distância o objeto. A respeito dessa percepção visual, Piñon afirma que:

“La visión es, a la vez, canal de percepción e instrumento de juicio. Percepción y juicio que en el momento de la concepción, al proponer un orden, valoran elementos que responden a lógicas distintas de lo visual... Lo visual induce al reconocimiento de la forma, y se orienta a la consistencia del objeto como ente ordenado.”⁹

Disso, concluímos que a capacidade para conceber um objeto com critérios visuais reflete a idéia de forma como relação. Essa relação formal se faz presente no projeto se analisamos os volumes a partir de diferentes pontos de vista. De acordo com Hildebrand:

“Nuestros ojos poseen dos facultades de carácter diferente. Una es la percepción visual inmediata, realizada con el ojo en reposo, y la otra consiste en un número más complejo de percepciones, compuesta por factores visuales y cinestésicos como resultado de una serie de movimientos.”¹⁰

⁹ PIÑON, Hélio. *Curso Básico de proyectos*. Barcelona: ediciones UPC, 1997.

¹⁰ HILDEBRAND, Adolf von. *El problema de la forma en la obra de arte*. Madrid: Visor, 1988.

Figura 13: equilíbrio de massa e volumes. Fonte: desenho da autora.

Essa consistência visual, atuando simultaneamente na distribuição do programa e na distribuição dos volumes no terreno, ordena de maneira plástica e funcional todo o conjunto.

Esse jogo de volumes e planos cria espaços interessantes entre os edifícios, como o caso do pátio formado pelos blocos A e B. Hoje, ocupado por uma quadra coberta, intervenção extremamente infeliz, realizada nos anos 90, essa percepção do projeto ficou prejudicada, comprometendo a leitura originalmente proposta pelos arquitetos.

Figura 14: vista do pátio entre os blocos A e B. Fonte: desenho da autora.

Figura 15: vista do bloco A, a partir do pátio. Fonte: desenho da autora.

Figura 16: marquise do bloco B. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

Os planos das fachadas do IEP são bem definidos e tratados seguindo as necessidades climáticas dos mesmos.

Predomina na fachada oriente janelas pivotantes em vidro e persianas em madeira, compondo uma modulação de painéis. Essa fachada está orientada de maneira que recebe todo o sol da manhã, permitindo, assim, o predomínio dos vazios sobre os cheios.

A fachada poente, por sua vez, apresenta uma composição completamente distinta, mas em harmonia com todo o volume. Aqui predominam os planos cheios, já que recebe todo o sol da tarde. Os arquitetos utilizaram uma parede de brises, protegendo da insolação, mas permitindo a ventilação dos ambientes internos. A textura vertical, produzida pela repetição sucessiva de brises, é um atributo desses elementos construtivos e também são qualidades visuais.

Figura 17: fachada oriente. Fonte: desenho da autora.

Figura 18: fachada poente. Fonte: desenho da autora.

3.6. Análise funcional (Forma x Função)

Na arquitetura moderna é o programa que identifica o artefato. A respeito disso, Piñon afirma que:

“La arquitectura moderna hace del programa el criterio de identidad de la obra. Pero se trata de una identidad genérica, no formal: lo que sea una obra como artefacto singular depende de los criterios específicos de orden espacial que fundamentan su concepción .”¹¹

Partindo desse princípio da modernidade, pode-se afirmar que, ao atribuir atividade ao edifício, se lhe está reconhecendo uma condição de objeto completo e acabado. Isso se nota no conjunto de blocos A e B, onde a tensão entre forma e função é constante, gerando espaços plasticamente interessantes e satisfazendo às necessidades funcionais que o programa exige. Trata-se, então, de um objeto cujos atributos formais dão conta, ao mesmo tempo, de sua estrutura visual e de seu programa.

É interessante observar que no bloco C, destinado à escola primária, existiam salas de aula para formação de professores. Essas salas de aula apresentavam pé-direito duplo que permitiam a supervisão do desempenho dos professores. Ao mudar sua função, eliminando o mezanino e criando um novo pavimento, a identidade do objeto foi alterada. Sua estrutura formal não corresponde mais à nova função proposta. Na fotografia a baixo, percebe-se que a estrutura do edifício teve que ser reforçada.

Figura 19: bloco C. Estrutura entre 1º e 2º pavimentos. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

No Jardim de Infância, as quatro salas de aula foram transformadas em 8: quatro têm acesso pela galeria que circunda o pátio interno, e quatro, pelo exterior da edificação. Aqui a forma genérica do edifício, que utilizava o playground como ponto de convergência central, foi alterada.

Todas as portas foram trocadas e complementadas por grades de ferro. Aqui a forma foi prejudicada por razões de segurança.

¹¹ PIÑON, Hélio. *Curso Básico de proyectos*. Barcelona: ediciones UPC, 1997.

Figura 20: relação entre espaço interior/exterior. Fonte: desenho da autora.

4. Análise construtiva

4.1. Estrutura

O sistema construtivo estrutural adotado é o concreto armado. Foi utilizada uma solução bastante simples: 20 eixos de pilares, seguindo uma modulação, dimensionados de acordo com os esforços suportados. Os pilares são independentes das paredes, permitindo que toda solução estrutural seja sempre vista.

As vigas também são em concreto, têm um dimensionamento de 0.50m x 0.15m e estão centralizadas em relação aos pilares. As vigas entre o térreo e o 1º andar medem 0.80m de altura e apresentam um oco central, permitindo a passagem de instalações. Chanfradas nas extremidades, produzem um efeito de leveza.

Para solucionar a cobertura, foram utilizadas vigas invertidas, criando uma espécie de platibanda na fachada e funcionando como brise para o 2º pavimento.

As paredes funcionam somente como fechamentos. Tratadas como a pele do edifício, permitem composições interessantes com as persianas em madeira e as janelas pivotantes em vidro.

Figura 21: corte transversal. Fonte: desenho da autora.

As paredes que separam as salas de aula do corredor não chegam até o teto permitindo a circulação cruzada do ar.

Nos 1º e 2º pavimentos, as lajes sacam 1m em relação aos eixos dos pilares para suportar as paredes e os brises verticais da fachada poente, funcionando como brise horizontal. Aqui, os brises horizontais impedem a entrada de água no espaço interior. Solução construtivamente interessante, pois conserva a limpeza da superfície exterior, já que a água não cai diretamente na mesma. A solução cria uma espécie de moldura na fachada, marcando a separação entre os pavimentos.

4.2. Fechamentos

Os fechamentos foram solucionados de maneira econômica e racional com o objetivo de alcançar a estética desejada pelos arquitetos.¹² Podemos classificá-los em dois grupos: sistemas móveis e sistemas fixos. O primeiro grupo inclui as janelas pivotantes em ferro e vidro. Do segundo grupo fazem parte: as persianas em madeira e os brises em concreto. Esses sistemas fixos foram utilizados para facilitar a permanente circulação do ar nos ambientes e controlar a incidência direta da luz.

Cada módulo da fachada oriente é composto por 6 janelas pivotantes e 6 persianas. As persianas são inclinadas na direção do teto. Elas permitem a entrada de luz, que, incidindo no teto, é por ele refletida para baixo, sobre as mesas escolares. As janelas funcionam a favor da direção dos ventos com pivôs localizados no centro, permitindo a total abertura. Por estarem a uma altura de 1m, permitem total visão do exterior, mesmo quando os alunos estão sentados.

Figura 22: detalhe das janelas pivotantes. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

¹² Baseado em entrevista concedida pelos arquitetos Marcos Domingues e Carlos Correia Lima (jan. 2005).

Figura 23: brises horizontais. Fachada oriente. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

Figura 24: detalhes fechamentos. Fachada oriente. Fonte: desenho da autora.

Na fachada poente, os brises verticais estão sacando 10 cm em relação aos pilares. Esse jogo de planos faz com que os pilares não sejam vistos na fachada, permitindo uma composição mais limpa, feita somente com efeitos de texturas, luz e sombra. A solução permite, também, uma transparência no espaço interior onde se vê toda a estrutura livre.

Figura 25: brises verticais. Fachada poente. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

Figura 26: detalhes fechamentos. Fachada poente. Fonte: desenho da autora.

4.3. Rampa

Figura 27: detalhe rampa. Corte transversal. Fonte: desenho da autora.

Figura 28: rampa. Fonte: foto da autora (jan. 2005).

A rampa é um elemento fundamental na composição espacial interna do edifício. Apresenta uma solução bastante simples, quanto ao sistema estrutural e aos materiais adotados, permitindo um bom resultado plástico. Localizada no centro do edifício, com uma inclinação de 10%, permite um fácil acesso a todos os ambientes das plantas. Sua forma em “U”, construída em concreto armado e estruturada nos pilares do edifício, respeita a modulação geral da planta (4.5 m, de eixo a eixo de pilar) e possui uma extensão total de 18 m. Concentrando toda a circulação vertical do edifício nesse módulo, as rampas permitem um espaço mais fluido, ideal para seu uso.

Os painéis de brises no 1º e 2º pavimentos contribuem para seu efeito plástico, criando espaços bem iluminados.

4.4. Revestimentos

Na obra do IEP, foi utilizado o “granilite” como revestimento para os pisos. Trata-se de uma mistura de cimento, pó de granito e de outras pedras, utilizado como revestimento de pisos e paredes. Apresenta uma superfície contínua e polida. Deve ser executado no próprio local de aplicação, sendo necessário que antes sejam feitas juntas de dilatação, que podem ser em madeira, metal ou plástico. No caso do IEP, as juntas são metálicas e postas seguindo uma modulação (25cm x 25cm). Foi aplicado em todos os pavimentos, inclusive nas rampas.

O “granilite” recebeu este nome devido a sua aparência semelhante ao granito. Conseguindo resultados ricos em variedades de cores, despertou grande interesse no meio construtivo no Brasil por seu baixo custo de produção e aplicação.

Todas as paredes, tanto as externas quanto as internas, foram construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos convencionais. Apesar da inovação de se liberar a estrutura, as paredes continuavam sendo num material muito tradicional.

Os revestimentos das paredes foram feitos originalmente em argamassa, com pintura a base de cal, na cor branca. Esta cor caracteriza toda a produção arquitetônica moderna, privilegiando a pureza volumétrica e, fazendo com que, os elementos que expressam riqueza formal, se destaquem.

5. Aportes do trabalho

Este trabalho de pesquisa pretende situar o projeto do Instituto de Educação de Pernambuco no cenário da consolidação da arquitetura moderna brasileira.

O projeto apresenta uma arquitetura que se utiliza dos princípios do modernismo, mas não se conforma somente em copiar um modelo, e sim em encontrar soluções para os problemas climáticos locais, dificuldades econômicas e limite de materiais industrializados para a construção.

Deste modo, o trabalho levanta questões de como intermediar valores locais e valores universais do movimento moderno, ou como incorporar práticas construtivas relacionadas aos condicionantes climáticos locais, duas das questões levantadas, pelo 1º seminário DOCOMOMO Norte e Nordeste.

As respostas foram encontradas no decorrer da pesquisa com a simples reconstituição do projeto original. Através de plantas, desenhos, fotografias, jornais e revistas, existentes nos arquivos municipais da cidade do Recife, e de entrevistas com os dois arquitetos, autores do projeto, foi traçado um percurso com o objetivo de explicar o conjunto, desde sua relação com o espaço urbano, suas qualidades formais e visuais, qualidades dos espaços interiores, até a configuração dos fechamentos e detalhes construtivos.

O projeto do IEP é protegido por lei municipal, porém sua concepção original encontra-se bastante alterada. Mesmo classificado como Imóvel Especial de Preservação, o conjunto sofreu e vem sofrendo várias alterações. Deixo aqui, não somente um gratificante trabalho de pesquisa, mas, principalmente, a denúncia de um descaso com um patrimônio arquitetônico à espera de uma intervenção restauradora.

Referências bibliográficas:

- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era Moderno. Guia de Arquitetura. 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- Cronica del Brasil*. Revista Ingenieria Arquitectura. Panamá, n. 71, 1957.
- HILDEBRAND, A. Von. *El problema de la forma en la obra de arte*. Madrid: Visor, 1988.
- HINES, Thomas S.. *Richard Neutra and the search for modern architecture. A Biography and History*. New York: Oxford University Press, 1982.
- LOUREIRO, Cláudia, AMORIM, Luiz. *Por uma arquitetura social: a influência de Richard Neutra em prédios escolares no Brasil*. São Paulo: Vitruvius, 2002. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg020/arg020_03.asp>. Acesso em 15 fev. 2005, 18:00.
- MINDLIN, Henrique. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- NEUTRA, Richard. *Arquitetura social em países de clima quente / Architecture of social concern in regions of mild climate*. São Paulo: Gerth Todtmann, 1948.
- PIÑON, Hélio. *Curso Básico de proyectos*. Barcelona: ediciones UPC, 1997.
- PIÑON, Hélio. *El sentido de la Forma Moderna*. Barcelona: ediciones UPC, 1998.
- PIÑON, Hélio. *Miradas Intensivas*. Barcelona: ediciones UPC, 1999.
- SACCK, Manfred. *Richard Neutra*. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1993.